

DEMİR – ÇELİK SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILARAK ANALİZİ

Esra Yadigar TOZAK¹

Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Taner ERSÖZ²

Karabük Üniversitesi Aktüerya ve Risk Yönetimi

Prof. Dr. Filiz ERSÖZ³

Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

ÖZET

Günümüzün artan rekabet koşullarında firmalar varlıklarını sürdürebilmek için verimliliklerini arttırmak zorundadır. Verimlilik artışını sağlayabilecek en önemli unsurlardan birisi ise insandır. Sektördeki tecrübeli çalışanların iş kazaları sonucu çalışma hayatlarından uzak kalmaları veya çalışma hayatlarına son vermeleri verimlilik düşüşüne sebep olmaktadır. İş kazaları ülke ekonomisini doğrudan etkilerken, işverenlerin ve çalışanların maddi ve manevi kayıplarına neden olmaktadır. Demir çelik sektöründe meydana gelen, iş kazaları sonucu oluşan iş gücü kayıplarını en çok etkileyen bağımsız değişkenlerin belirlenerek iş gücü kayıplarının en aza indirilmesini amaçlayan bu çalışmada, demir çelik tesislerinin yoğun olduğu bir ilde meydana gelen 1557 kişiye ait iş kazası verisi, veri madenciliği yöntemlerinden karar ağacı algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Demir Çelik Sektörü, İş kazaları, Veri Madenciliği, Karar Ağacı, Chaid Algoritması, CRT Algoritması

1. Giriş

İş kazasının farklı tanımları yapılmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını “önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay” şeklinde tanımlarken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" olarak tanımlamaktadır[1].

İş kazaları toplumda önemli sorunlara neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 'ne göre, her yıl dünyada yaklaşık 360.000 ölümcül ve 337 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. Sadece büyük iş kazalarının tahmini maliyeti, dünya çapında 5 milyar ABD doları olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca bu kazalar işçiler ve aileleri için tarifsiz acılara neden olmaktadır [2].

Türkiye’de ise Sosyal Güvenlik Kurumu yıllık istatistiklerine göre 2015 yılında toplam 241.547 iş kazası meydana gelmiştir. Bunlardan 1.252 ‘si ölümlü sonuçlanmıştır. Türkiye’de her 100 çalışandan 1,52’si iş kazası geçirmektedir. Aynı zamanda 2015 yılı istatistiklerine göre Türkiye ’de toplam 510 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır[3]. Dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de iş kazası sonucunda meydana gelen mağduriyetler nedeniyle tüm işçi ve aileleri yasalar ile koruma altına alınmıştır[4].

Türkiye 2013 yılı itibarıyla Dünyanın 8’inci, Avrupa’nın ise 2’inci en büyük çelik üreticisi konumundadır ve 34 milyon ton çelik üretim kapasitesine sahiptir. 2013 yılı itibarıyla elde edilen istihdam verilerine göre Türkiye’de ham çelikten mamul üreten kuruluşlarda, 37.129 kişiye doğrudan istihdam sağlanmıştır. Diğer çelik kuruluşları ve dolaylı istihdam ile birlikte, sektörün toplam istihdamının 200 bin kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir[5]. 2014 yılında Türkiye’deki iş kazalarının %44,1’i, ölümlerin ise %71’i belirli sektörlerde meydana gelmiştir. Bunlar madencilik, metal/makine, inşaat ve kara taşımacılığı işkollarıdır. Metal/makine sektöründeki en yüksek ölüm ve kaza hızları demir-çelik ve döküm işkollarını içine alan ana metal sanayi grubunda gerçekleşmiştir[6].

Türkiye’de demir-çelik sektörü 200 bin civarında kişiye istihdam sağlarken meydana gelen iş kazalarının oranını büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de demir-çelik tesislerinin yoğun olduğu bir ilde meydana gelen iş kazaları incelenerek, kazaları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

2. Literatür

İş kazalarının oluşmasında iş yerindeki üretim teknolojisi, üretim araçları ve çevre koşullarının yanı sıra çalışanların sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik durumları da etkili olmaktadır. Fakat iş kazalarının oluşmasına neden olan durumların tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bu etkenlerden birincisi iş yerindeki güvensiz çalışma ortamları ve ikincisi ise çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır[7].

¹ Karabük Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü.

² Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü.

İletişim: tanersoz@karabuk.edu.tr

³ Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü.

İletişim: fersoz@karabuk.edu.tr

Tablo 1. Yıllara göre Türkiye’de meydana gelen iş kazaları

Yıllar	İş Kazası Sıklık Hızı (100 Kişide)	İş Kazası Sayısı	Ölüm Sayısı
2011	0,60	69.227	1700
2012	0,60	74.871	744
2013	1,46	191.389	1360
2014	1,42	221.366	1626
2015	1,52	241.547	1252

Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının son beş yıllık gelişimi Tablo 1’de gösterilmiştir[3]. Tabloda görüldüğü gibi ülkemizde iş kazalarının sıklık hızı ve iş kazası sayısı her geçen yıl artmaktadır ve iş kazası sonucu meydana gelen ölüm sayısı da oldukça fazladır.

Ülkemizde ve Dünyada meydana gelen iş kazalarının sebeplerini belirlemek ve böylece bu kazaları mümkün olduğunca azaltmak için pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2. Literatür Çalışması

	Yazar	Çalışma Başlığı	Analiz Tekniği
1	Selahattin Kanten.	Çalışma Koşullarının Fiziksel – Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları ile İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği	Veriler faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi vasıtasıyla analiz edilmiştir [8].
2	Özlem Özkan, Zehra Koçyiğit, Ünzile Şen.	Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Algılanan İş ve Gelir Güvencesizliği ile Çalışma Koşulları	Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama ve ki kare önemlilik testi kullanılmıştır [9].
3	Haluk Tanrıverdi, Orhan Akova, Emel Yıldırım.	İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma Ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma	Veriler korelasyon analizi ve sıklık tabloları, merkezi-yaygınlık ölçütleri ile analiz edilmiştir [10].
4	Matilde Delmina da Silva Martins, Norberto Anibal Pires da Silva, Teresa Isaltina Gomes Correia.	Accidents at Work and Its Impact on a Hospital in Northern Portugal	Veriler Kolmogorov-Smirnov testi, Ki-Kare testi ve Fisher's Exact testi ile analiz edilmiştir [11].
5	Noora Nenonen.	Analysing Factors Related To Slipping, Stumbling, and Falling Accidents at Work: Application of Data Mining Methods to Finnish Occupational Accidents and Diseases Statistics Database	Verilerin analizinde veri madenciliği yöntemlerinden karar ağacı ve ilişkilendirme kuralları kullanılmıştır [12].
6	Hüseyin Ceylan.	Analysis of Occupational Accidents According to The Sectors in Turkey	Veriler istatistiksel analizler ile incelenmiştir [13].
7	Buket Gulhan, Mustafa N. Ilhan, E. Fusun Civil.	Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara	İstatistiksel analizde Ki-kare testi kullanılmıştır [14].
8	Susana García-Herrero, M.A. Mariscal , Javier G. Rodríguez, Dale O. Ritzel.	Working Conditions, Psychological/Physical Symptoms and Occupational Accidents. Bayesian Network Models	Çalışmayı gerçekleştirmek için, Bayes ağlarını kullanarak bir olasılık modeli oluşturulmuştur [15].
9	Kogler Robert , Quendler Elisabeth, Boxberger Josef.	Analysis of occupational accidents with agricultural machinery in the period 2008–2010 in Austria	Analitik test yöntemi olarak ki-kare testi ve odds ratio analizi kullanılmıştır [16].
10	Emilia Molinero-Ruiz , Silvia Pitarque, Yvonne Fondevila-McDonald, Mayte Martin-Bustamante.	How Reliable and Valid is The Coding of The Variables of The European Statistics on Accidents At Work (ESAW)? A Need to Improve Preventive Public Policies	Veriler Kappa indeksi ile analiz edilmiştir [17].
11	Laura Marica , Sabina Irimie , Virginia Baleanu.	Aspects of Occupational Morbidity in The Mining Sector	Morbidite istatistiklerinin ana göstergelerinin gelişimi analiz edilmiştir [18].
12	Ismael Cruz, Raul Huerta-Mercado	Occupational Safety and Health in Peru	İşçilerin güvenliği ve sağlığını korumak için yapılan düzenlemeler incelenmiştir [19].
13	Kirsten Jørgensen	Prevention of “Simple Accidents at Work” With Major Consequences	Büyük kazalar için oluşturulan önleme veya güvenlik yöntemlerinin ne ölçüde basit kazalar için geçerli olduğu analiz edilmiştir [20].
14	Emilia Irzmańska	Protective Footwear And The Risk Of Slipping In Older Workers – Definitions, Achievements, Recommendations	İşyerinde kayma ile ilgili kazaların istatistikleri ve koruyucu önlemler analiz edilmiştir [21].

15	Muhammet Gul, Ali Fuat Guneri, Fatih Yilmaz, Oguzhan Celebi	Analysis of The Relation Between The Characteristics of Workers and Occupational Accidents Using Data Mining	Veriler Weka yazılımının k-means kümeleme algoritması kullanılarak analiz edilmiştir [22].
----	--	--	--

Veri madenciliği yöntemlerinin kullanımı birçok alanda yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte, mesleki kaza analizinde bu yöntemler hala nadiren kullanılmaktadır. Nenonen (2012), çalışmasında, 2006-2007 yılları arasında işyerinde kayma, tökezleme ve düşme kazalarıyla ilgili faktörleri analiz etmek için veri madenciliği yöntemlerini (karar ağacı ve ilişkilendirme kuralları) kullanmıştır. Veriler Finlandiya ulusal meslek kazaları ve hastalık istatistikleri veri tabanından alınmıştır. İşyerinde meydana gelen kayma, tökezleme ve düşme kazaları, Finlandiya'daki tüm kazaların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Analiz sonuçları daha önceki araştırmalarla uyumlu olarak bulunmuş ve büyük bir veri kümesini ve değişkenler arasındaki ilişkileri kolayca göstermek için veri madenciliği yöntemleri, iş kazası verilerini analiz etmede yararlı bir tamamlayıcı yöntem olarak görülmüştür [12].

Birkaç sanayide meydana gelen iş kazaları sıklıkla büyük kayıplara neden olur. İş kazalarının ana nedenleri genellikle analiz gerektiren güvenlik yönetimi problemlerinden kaynaklanmaktadır. Veri madenciliği teknikleri birçok alanda yaygın olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu yöntemler nadiren mesleki sağlık ve güvenlik (İSG) konularında kullanılmaktadır. Gul vd. (2016), çalışmalarında Weka yazılımının k-means kümeleme algoritmasını kullanarak Türkiye'deki farklı sektörlerden 234 örnek içeren mesleki kaza verilerine ilişkin iki noktaya dikkat çekmişlerdir. Bunlardan birincisi, işçilerin yatırım özelliklerini iş verimliliğini en üst düzeye çıkararak işçilere ve iş kazalarına dayalı olarak nasıl yöneteceğini ve ikincisi, işçilerin nitelikleri ile meslek kazaları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığıdır. Bu çalışmanın sonuçları, İSG' de veri madenciliği tekniklerinin kullanılmasının iş kazalarını azaltmak ve işçileri bu kazalardan korumak için iyileştirme politikaları sunduğunu göstermektedir [22].

3. Materyal ve Metot

Bu çalışma Türkiye'de iş kazalarının sayısını büyük ölçüde arttıran demir çelik sektöründe meydana gelen iş kazalarını incelemek amacıyla, demir çelik tesislerinin yoğun olduğu bir ilde gerçekleştirilmiştir. Bu ilde demir çelik tesislerinde meydana gelen iş kazaları veri madenciliği algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir.

İş kazaları sonucu oluşan iş gücü kaybı bağımlı değişken olarak belirlenirken; kazanın oluş şekli, yaralanan bölge, kaza geçiren çalışanın görevi, tecrübesi, fabrikası ve yaşı ise bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Fabrikalarda iş kazalarını etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünün, önem sırasının görselleştirmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için veri madenciliği paket programı yardımıyla karar ağaçları algoritmalarından CRT ve CHAID yöntemleri kullanılmıştır.

CRT, karar ağacı algoritmalarının içinde en fazla kullanılanlardan biri olup, sınıflandırma ve regresyon analizi için kullanılan bir algoritmadır. CRT bağımlı değişken kategorik iken sınıflandırma modeli, sürekli iken ise tahminleme modeli kuran bir algoritmadır. CHAID algoritması, sürekli ve kategorik tüm değişken tipleri ile çalışabilmesi nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu algoritmada tahmin değişkenleri hedef değişkene uyan bir çiftin içinde istatistiki olarak anlamlı bir fark kalmayınca kadar birleştirilmesiyle en iyi sınıfın hesaplanması tekniğine dayanır[23].

3.1 Veri Madenciliği

Veri Madenciliği; "büyük miktarda veri içerisinde, teknolojiyi, istatistiksel ve matematiksel teknikleri kullanarak anlamlı (değerli-gizli) ve kullanılabilir bilgilerin açığa çıkarılması" olarak tanımlanmaktadır. Veri Madenciliği altı aşamada incelenebilir. Bu aşamalar: Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi, Proje Amacının Belirlenmesi, Verilerin Hazırlanması, Modelleme, Değerlendirme ve Uygulamadır[24].

Veri madenciliğinin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar verme modelleri oluşturmaktır. Veri madenciliğinde farklı amaçlarla kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada sınıflandırma ve regresyon modellerinde kullanılan başlıca yöntemlerden biri olan karar ağaçları kullanılmıştır. Karar ağaçları, ağaca benzeyen yapısı ile kökünden yapraklarına doğru kurallar dizini içeren bir akış diyagramıdır. Karar ağaçlarının anlaşılabilir kurallar üretebilmesi, aşırı hesaplamaya gerek kalmadan sınıflandırma yapabilmesi, tüm değişken tipleri için uygun olması, sınıflandırma ve tahmin için hangi alanların en önemli olduğunu açık bir şekilde gösterebilmesi güçlü yönleri olarak bilinmektedir[23].

CRT Algoritması, C4.5 Algoritması, C5.0 Algoritması, CHAID Algoritması, QUEST Algoritması ve SLIQ Algoritması literatürde yaygın olarak kullanılan karar ağacı algoritmalarıdır.

3.1.1 Problemin Tanımlanması

Bu çalışmanın yapılmasına neden olan problem, Türkiye'de demir çelik sektöründe meydana gelen iş kazalarında hangi değişkenlerin ne kadar etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir.

Bunun için ilk olarak iş kazalarının analizinde kullanılacak olan bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenmiştir. Daha sonra ise kaza geçiren çalışanın görevi, çalıştığı fabrika, tecrübesi, yaşı, iş kazası sonucu oluşan iş gücü kaybı, kazanın oluş şekli ve yaralanan bölge arasındaki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır.

3.1.2 Verilerin Hazırlanması

Tanımlanan problem için gerekli olan veriler bir ilde bulunan entegre demir çelik tesislerinden ve haddehanelerden elde edilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce veri setindeki veriler analiz edilerek çalışmada kullanılacak veriler tespit edilmiştir. Kullanılacak veriler; görev, fabrika, tecrübe, yaş, iş gücü kaybı, kazanın oluş şekli ve yaralanan bölge olmak üzere yedi değişkenden oluşmaktadır.

Entegre demir çelik tesislerinden ve haddehanelerden elde edilen iş kazası verileri veri madenciliği paket programına tanıtıldıktan sonra veri kalitesi incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda veri setindeki eksik veriler temizlenmiştir. Yapılan düzenlemeler sonucu 1557 kişiye ait iş kazası verisi analiz için uygun hale getirilmiştir. Analiz için hazırlanan verilerden girdi ve çıktı değişkenleri belirlendikten sonra, çıktı değişkeninin her bir girdi değişkeni ile arasındaki ilişki incelenmiştir.

3.1.3 Modelleme

Elde edilen veri seti düzenlendikten sonra model kurulması için veriler hazır hale getirilmiştir. Çalışma için kullanılan yedi değişkenden iş gücü kaybı çıktı değişkeni olarak belirlenirken; kazanın oluş şekli, yaralanan bölge, kaza geçiren çalışanın görevi, fabrikası, tecrübesi ve yaşı ise girdi değişkeni olarak belirlenmiştir ve çıktı değişkeni ile girdi değişkenleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan model oluşturulmuştur. Bu model kurulurken ve istatistiksel analizler için paket programlar kullanılmıştır.

İşletmede meydana gelen iş kazaları, kazanın oluş şekline göre 10 alt kategoriye ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan bölge değişkeni de alt kategorilere ayrılmaktadır. Kaza geçiren çalışanın görevi sekiz alt kategoriye ayrılmıştır. Çalışanın yaş aralığı ise beş alt kategoriye ayrılmıştır.

Tablo 3. 1557 kişiye ait iş kazası verilerinin, kategorilere göre % dağılımları

Ana Kategoriler	Alt Kategoriler	% Dağılım	Ana Kategoriler	Alt Kategoriler	% Dağılım
Kazanın Oluş Şekli	İncinme	9,6	Yaralanan Bölge	Göz	14,1
	Çapak Yaralanmaları	10,8		Bel	10,4
	Çarpma Sonucu Yaralanmalar	17,9		Bacak	4,4
	Düşerek Yaralanmalar	8,5		Ayak	23,6
	Üzerine Cisim Düşerek Yaralanma	8,4		Omuz	1,0
	Sıkışma	10,1		Vücut	2,8
	Yanma	7,0		Parmak	10,9
	Burkulma	4,4		El	12,7
	Kesilme	2,5		Kol	5,8
	Diğer Yaralanmalar	20,8		Diğer	14,2
Ana Kategoriler	Alt Kategoriler	% Dağılım	Ana Kategoriler	Alt Kategoriler	% Dağılım
Çalışanın Görevi	İşçi	78,2	Çalışanın Yaşı	<20	0,8
	Hadde İşçisi	5,7		20-29 yaş arası	32,8
	Saha İşçisi	,8		30-39 yaş arası	48,7
	Tornacı	1,9		40-49 yaş arası	16,8
	Kaynakçı	2,6		>=50	0,9
	Elektrikçi	0,6			
	Taşlamacı	0,2			
	Diğer	10,0			

❖ **Tanımlayıcı İstatistikler:** İş kazaları veri setindeki değişkenler sayısal değişkenler ve kategorik değişkenler olarak ikiye ayrılmışlardır ve bu değişkenler üzerine tanımlayıcı istatistikler her iki grup için ayrı ayrı uygulanmıştır.

a. Sayısal Değişkenler

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistik Tablosu (Sayısal Değişkenler)

Değişkenler	N	Ortalama	Minimum	Maximum
Çalışanın Tecrübesi (Yıl Cinsinden)	1557	3,81	0	43
Kazanın Neden Olduğu İş Gücü Kaybı (Gün Cinsinden)	1557	11,70	1	132

Veri setindeki sayısal değişkenler çalışanın tecrübesi ve iş kazası sonucu oluşan iş gücü kaybıdır. Tabloda görüldüğü gibi veri setindeki örneklem sayısı (N) 1557'dir ve veri setinde eksik değer bulunmamaktadır. Kaza geçiren çalışanın tecrübesi için minimum değer 0 yıl iken maksimum değer 43 yıldır ve ortalama tecrübe yılı 3,81 yıldır. Veri setindeki iş gücü kaybı gün cinsinden verilmiştir. Minimum iş gücü kaybı 1 gün iken, maksimum iş gücü kaybı 132 gündür ve iş kazaları sonucu ortalama 11,7 gün iş gücü kaybı yaşanmaktadır.

b. Kategorik Değişkenler

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistik Tablosu (Kategorik Değişkenler)

Değişkenler	N	Tepe Değer (Mod)
Kaza Yapan Çalışanın Görevi	1557	1
Kaza Yapan Çalışanın Ait Olduğu Fabrika	1557	1
Çalışanın Yaşı	1557	3
Kazanın Oluş Şekli	1557	10
Vücutta Hasar Verdiği Yer	1557	4

Veri setindeki kategorik değişkenler çalışanın görevi, çalıştığı fabrika, çalışanın yaşı, kazanın oluş şekli ve kaza sonucu vücutta yaralanan bölgedir. Tabloda görüldüğü gibi veri setindeki örneklem sayısı (N) 1557'dir ve veri setinde eksik değer bulunmamaktadır. Kategorik verilerin mod (tepe) değerleri incelenmiştir. Kaza yapan çalışanların görevleri için tepe değeri 1'dir ve bu değer en çok görevi 1 olanların kaza yaptığını ifade eder (1="işçi"). En çok kaza geçirilen fabrika 1 değeri ile ifade edilen entegre bir demir çelik fabrikasıdır. Çalışanların yaş değişkenleri incelendiği zaman en çok kazayı 3 değeri ile ifade edilen 30-39 yaş arası çalışanların geçirdiği görülmektedir. Kazanın oluş şeklinde 10 değeri diğer yaralanmalar grubunu ifade ederken, kazanın vücutta hasar verdiği yer (yaralanan bölge) için 4 değeri ayak yaralanmalarını ifade eder.

❖ **Korelasyon Analizi:** İş kazaları veri setindeki verilerin korelasyon tablosu incelendiği zaman, bağımlı değişken olan iş gücü kaybı ile tecrübe (-0,019) ve çalışanın görevi (0,020) değişkenleri arasında zayıf; kazanın oluş şekli (0,104), çalışanın yaşı (0,128), yaralanan bölge (0,210) ve fabrika(0,097) değişkenleri arasında diğer değişkenlere göre daha kuvvetli bir ilişki vardır.

Tablo 6. Korelasyon Tablosu

Korelasyon Katsayısı	İş Gücü Kaybı	Oluş Şekli	Çalışanın Yaşı	Yaralanan Bölge	Fabrika	Tecrübe	Çalışanın Görevi
İş Gücü Kaybı	1,000	0,104**	0,128**	0,210**	0,097**	-0,019	0,020
Oluş Şekli	0,104**	1,000	0,002	0,309**	-0,110**	0,105**	-0,025
Çalışanın Yaşı	0,128**	0,002	1,000	0,077**	0,070**	0,191**	0,073**
Yaralanan Bölge	0,210**	0,309**	0,077**	1,000	0,000	0,027	-0,049
Fabrika	0,097**	-0,110**	0,070**	0,000	1,000	-0,524**	0,125**
Tecrübe	-0,019	0,105**	0,191**	0,027	-0,524**	1,000	-0,038
Çalışanın Görevi	0,020	-0,025	0,073**	-0,049	0,125**	-0,038	1,000

❖ **Karar Ağaçları Algoritmalarının Analizi:** Bir ilde demir çelik tesislerinde meydana gelen, iş kazaları sonucu oluşan iş gücü kayıplarına etki eden değişkenler karar ağacı algoritmalarından CRT ve Chaid yöntemleri ile analiz edilmiştir.

a. CHAID Yöntemi

Chaid yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda bağımlı değişken olan iş gücü kaybına etki eden en önemli bağımsız değişken yaralanan bölge çıkmıştır.

Kurulan modelde bağımlı değişken olan iş gücü kaybının tahmini sonuçları şöyledir:

- ✓ İş kazası sonucu yaralanan bölge, 1 değeri ile ifade edilen göz yaralanmaları ve 2 değeri ile ifade edilen el yaralanmaları; tahmini iş gücü kaybı 8 gündür.
- ✓ İş kazası sonucu yaralanan bölge, 3 değeri ile ifade edilen bacak yaralanmaları ve 10 değeri ile ifade edilen diğer yaralanmalar ise; tahmini iş gücü kaybı 11 gündür.
- ✓ İş kazası sonucu yaralanan bölge, 4 değeri ile ifade edilen ayak yaralanmaları, 5 değeri ile ifade edilen omuz yaralanmaları, 6 değeri ile ifade edilen vücut yaralanmaları, 7 değeri ile ifade edilen parmak yaralanmaları, 8 değeri ile ifade edilen el yaralanmaları ve 9 değeri ile ifade edilen kol yaralanmaları ise; tahmini iş gücü kaybı 13 gündür.

Chaid yöntemi kullanılarak elde edilen karar ağacının düğümleri aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1. Tahmini İş Gücü Kaybı Chaid Karar Ağacı

b. CRT Yöntemi

CRT yöntemi kullanılarak yapılan analizin sonucunda bağımlı değişken olan iş gücü kaybına etki eden en önemli bağımsız değişkenin yaralanan bölge daha sonra çalışanın yaşı ve daha sonra ise kazanın oluş şekli olduğu görülmektedir.

CRT yöntemi kullanılarak elde edilen karar ağacının düğümleri aşağıda gösterilmiştir.

Node 0	
n	1557
%	100.000
Predicted	11.696

Şekil 2. Tahmini İş Gücü Kaybı Karar Ağacı Düzüm 0

- ✓ İş gücü kaybına etki eden faktörler incelendiği zaman; iş gücü kaybına etki eden en önemli faktörün yaralanan bölge (vücutta hasar verdiği yer) olduğu gözlenmiştir.

Şekil 3. Tahmini İş Gücü Kaybı Karar Ağacı Düzümleri

- ✓ İş kazası sonucu yaralanan bölge bacak, ayak, omuz, vücut, parmak, el, kol ve diğer bölümler ise iş gücü kaybının tahmini değerinin 13 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge göz ve bel; çalışanın yaşı 40-49 yaş aralığında ise tahmini iş gücü kaybının 12 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge göz ve bel; çalışanın yaşı 20 den küçük, 20-29 yaş aralığında, 30-39 yaş aralığında ve 50 yaşından büyük ise tahmini iş gücü kaybının 8 gün olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Tahmini İş Gücü Kaybı Karar Ağacı Düzümleri

- ✓ Yaralanan bölge göz; kazanın oluş şekli çapak yaralanmaları; çalışanın yaşı 20 den küçük ve 20-29 yaş aralığında ise tahmini iş gücü kaybının 7 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge göz; kazanın oluş şekli çapak yaralanmaları; çalışanın yaşı 30-39 yaş aralığında ise tahmini iş gücü kaybının 7 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge göz; kazanın oluş şekli çarpma sonucu yaralanmalar, üzerine cisim düşerek yaralanma, yanma ve diğer yaralanmalar; çalışanın yaşı 30-39 yaş aralığında ve 50 yaş üzeri ise tahmini iş gücü kaybının 6 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge göz; kazanın oluş şekli çarpma sonucu yaralanmalar, üzerine cisim düşerek yaralanma, yanma ve diğer yaralanmalar; çalışanın yaşı 20-29 yaş aralığında ise tahmini iş gücü kaybının 4 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge bel; çalışanın yaşı 20-29 yaş aralığında ise tahmini iş gücü kaybının 8 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge bel; çalışanın yaşı 30-39 yaş aralığında; kazanın oluş şekli incinme ve çarpma sonucu yaralanmalar ise tahmini iş gücü kaybının 10 gün olduğu görülmektedir.
- ✓ Yaralanan bölge bel; çalışanın yaşı 30-39 yaş aralığında; kazanın oluş şekli diğer yaralanmalar ise tahmini iş gücü kaybının 9 gün olduğu görülmektedir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Günümüzde gelişen teknoloji ve artan makineleşme ile birlikte iş kazaları ve dolayısıyla iş gücü kayıpları meydana gelmektedir. Türkiye’de Demir – Çelik Endüstrisi insanlara büyük istihdamlar sağlamaktadır ve ülkedeki sanayi ekonomisinin merkezindedir. Bu nedenle Demir – Çelik Endüstrisinde meydana gelen iş kazaları ülke ekonomisini doğrudan etkilerken, işverenlerin ve çalışanların maddi ve manevi kayıplarına neden olmaktadır.

Demir çelik sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu oluşan iş gücü kayıplarını en çok etkileyen bağımsız değişkenlerin belirlenerek iş gücü kayıplarının en aza indirilmesini amaçlayan bu çalışmada, demir çelik tesislerinin yoğun olduğu bir ilde meydana gelen 1557 kişiye ait iş kazası verisi, veri madenciliği algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir.

Analiz edilen veri setindeki bağımlı değişken olan iş gücü kaybının tahmini sonuçlarına ilişkin modeller geliştirilmiştir. Bunun için korelasyon analizi ve karar ağaçları algoritmalarından da CHAID ve CRT yöntemleri kullanılmıştır.

Kullanılan modellerin analiz sonuçlarına bakıldığı zaman, iş gücü kaybını etkileyen en önemli bağımsız değişkenler sırasıyla:

- ✓ Korelasyon analizi için yaralanan bölge, çalışanın yaşı, kazanın oluş şekli ve fabrika çıkmıştır.
- ✓ Chaid yöntemi için en önemli bağımsız değişken yaralanan bölge çıkmıştır.
- ✓ CRT yöntemi için yaralanan bölge daha sonra çalışanın yaşı ve daha sonra ise kazanın oluş şekli çıkmıştır.

Veri madenciliği teknikleri kullanılarak yapılan analizlerin sonuçları aynı zamanda konu ile ilgili alınması gereken önlemleri de ifade etmektedir. Bu çalışmanın sonuçları:

- ✓ 20 yaşından küçük, 20-29 yaş aralığında ve 30-39 yaş aralığındaki çalışanların, göz yaralanmalarının büyük çoğunluğunun göze çapak kaçmaları sonucunda olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle çalışanların koruyucu donanım kullanmaları gerekmektedir.
- ✓ 30-39 yaş aralığında çalışanların, bel bölgesinde geçirdiği yaralanmaların daha çok incinme ve çarpma sonucu olduğu görülmektedir. Çalışanlar bu konuda uyarılarak daha dikkatli çalışmalarını sağlamak ve koruyucu önlemler almak gerekmektedir.
- ✓ İş gücü kaybına yaralanan bölgelerden ayak, parmak, el ve kol yaralanmalarının daha fazla etki ettiği görülmüştür. Buna sebep olan kazalarında sıkışma, çarpma ve düşmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu tür yaralanmaların azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması ve çalışanların koruyucu donanımlarını kullanmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.
- ✓ En çok 30-39 yaş arasındaki çalışanların iş kazası geçirdiği gözlenmiştir. Bu yaş aralığındaki işçiler için bazı önlemler alınması gerekmektedir.

Kaynaklar

- [1] ÖZKILIÇ, Ö. (2005). İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Ankara: Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu
- [2] Ajslev, J. , Dastjerdi, E.L., Dyreborg, J. , Kines, P. , Jeschke, K. C. , Sundstrup, E. , Jakobsen, M. , Fallentin, N. , Andersen, L. L. (2016). Safety Climate and Accidents at Work: Cross-Sectional Study among 15,000 Workers of the General Working Population. Safety Science, 91: 320–325.
- [3] http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (erişim tarihi:21.04.2017)
- [4] Melez, D. O. , Büyük, Y. , Esen Melez, İ. , Şahin, M. F. , Şahin, E. , Gürler, A. S. , Eyisoy, O.(2013). Tuzla Tersaneler Bölgesinde 2003-2011 Yılları Arasında İş Kazalarına Bağlı Ölümler. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume: 33, Issue: 4.

- [5] Demir Çelik Sektör Raporu (2014). Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA).
- [6] Üçüncü, K. (2015). 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi.
- [7] Şimşek, M. G.(2015). Tekstil Sektöründe Meydana Gelen Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına Yönelik Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- [8] Kanten, S. (2012). Çalışma Koşullarının Fiziksel – Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları ile İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, Sayfa: 155-167.
- [9] Özkan, Ö., Koçyiğit, Z., Şen, Ü.(2013) Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Algılanan İş ve Gelir Güvencesizliği ile Çalışma Koşulları. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Sayfa:15-25.
- [10] Tanrıverdi, H. , Akova, O. , Yıldırım, E.(2015). İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma Ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma. KAÜ İİBF (Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 10.
- [11] Silva Martins, M.D., Silva, N.A.P., Correia, T.I.G. (2012). Accidents at Work and Its Impact on a Hospital in Northern Portugal. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Vol: 20, No: 2. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000200002>
- [12] Nenonen, N. (2012). Analysing Factors Related To Slipping, Stumbling, and Falling Accidents at Work: Application of Data Mining Methods to Finnish Occupational Accidents and Diseases Statistics Database. Applied Ergonomics, 44: 215-224.
- [13] Ceylan, H. (2012). Analysis of Occupational Accidents According to the Sectors in Turkey. Gazi University Journal of Science, 25(4):909-918.
- [14] Gulhan, B., Ilhan, M.N., Civil, E.F. (2012). Occupational Accidents and Affecting Factors of Metal Industry in a Factory in Ankara. Turkish Journal of Public Health, 10(2): 76-85.
- [15] Herrero, S., Mariscal, M.A., Rodríguez, J., Ritzel, D. O. (2012). Working Conditions, Psychological/Physical Symptoms and Occupational Accidents. Bayesian Network Models. Safety Science, 50: 1760-1774.
- [16] Robert, K., Elisabeth, Q., Josef, B. (2014). Analysis of Occupational Accidents with Agricultural Machinery in the Period 2008–2010 in Austria. Safety Science, 72: 319–328.
- [17] Molinero-Ruiz, E., Pitarque, S., Fondevila-McDonald, Y., Martin-Bustamante, M. (2015). How Reliable and Valid is The Coding of The Variables of The European Statistics on Accidents at Work (ESAW)? A Need to Improve Preventive Public Policies. Safety Science, 79: 72–79.
- [18] Marica, L., Irimie, S., Baleanu, V. (2015). Aspects of Occupational Morbidity in the Mining Sector. Procedia Economics and Finance, 23: 146 – 151.
- [19] Cruz, I., Huerta-Mercado, R. (2015). Occupational Safety and Health in Peru. Annals of Global Health, Vol: 81, No: 4, P: 568 –575. [http:// dx.doi.org/ 10.1016/ j.aogh.2015.08.027](http://dx.doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.027)
- [20] Jørgensen, K. (2015). Prevention of “Simple Accidents at Work” With Major Consequences. Safety Science, 81: 46–58.
- [21] Irzmańska, E. (2015). Protective Footwear and the Risk of Slipping In Older Workers – Definitions, Achievements, Recommendations. AUTEX Research Journal, Vol: 15, No: 3. DOI: 10.1515/aut-2015-0009 © AUTEX
- [22] Gul, M., Guneri, A.F., Yilmaz, F., Celebi, O. (2016). Analysis of the Relation between the Characteristics of Workers and Occupational Accidents Using Data Mining. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, Vol: 1, No: 4.
- [23] Ersöz, F. (2017).Veri Madenciliği Teknikleri ve Uygulamaları. Ankara:72 Tasarım
- [24] Kaygın, C., Tazegül, A., Yazarkan, H. (2016). İşletmelerin Finansal Başarılı ve Başarısız Olma Durumlarının Veri Madenciliği ve Lojistik Regresyon Analizi İle Tahmin Edilebilirliği. Ege Akademik Bakış, Cilt:16, Sayı:1, Sayfa:147-159.